

Desarrollo Web para prestación de servicios: Mi Receta Digital

M. Sánchez López^{1*}, J.L. Sánchez Cuevas², O. García Calvillo³, B. A. De la Rosa Nájera⁴ y A. I. Fernández de la Cerda⁵

¹Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de Saltillo,

²Departamento de Ingeniería en Materiales y Departamento de Ciencias Básicas Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Saltillo, Avenida Venustiano Carranza No 2400 Col. Tecnológico, C.P.25280, Saltillo, Coahuila, México

[*msanchez@itsaltillo.edu.mx](mailto:msanchez@itsaltillo.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Resumen

Se presenta un sistema *Web* titulado *Mi Receta Digital*, desarrollado para la empresa Nuvlar S.A de C.V., corporativo dedicado a otorgar servicios de consultoría y desarrollo de software, la solicitud surgió por un grupo de médicos especialistas cuyo objetivo es ofrecer servicios a los clientes potenciales que requieran agendar una consulta médica online desde cualquier dispositivo multimedia a través de Internet.

Además de ofrecer servicios de consulta general con este proceso, también tener acceso a los laboratorios para solicitar información de análisis clínicos, a las farmacias y búsqueda de médicos.

Hoy en día Internet es una herramienta utilizada en todo el mundo y nos permite acceder a múltiples recursos, actualmente este sitio está disponible en Internet, con un clic es posible agendar una cita médica para una valoración en breve tiempo y demás servicios complementarios ahorrando tiempo con múltiples beneficios para los usuarios

Palabras clave: Sitio Web, Internet, Consulta Médica, Usuarios

Abstract

A Web system entitled *Mi Receta Digital* is presented, developed for the company Nuvlar SA de CV, a corporate company dedicated to provide consulting services and software development, the request arose by a group of specialist doctors whose objective is to offer services to potential clients who require to schedule an online medical consultation, it is that it can be accessed over the Internet from any multimedia device.

In addition to offering general consultation services with this process, they also have access to laboratories to request information on clinical analyzes, to pharmacies and to search for doctors.

Nowadays the Internet is a tool used all over the world and allows us to access multiple resources, currently this site is available on the Internet, with one click it is possible to schedule a medical appointment for an evaluation in a short time and other complementary services saving time with multiple benefits for users

Keywords: Website, Internet, Medical Consultation, Users

Introducción

El Internet conecta gente a la economía moderna y presta servicios con infinitas oportunidades para el avance social y económico, también ha cambiado la forma en que la información es administrada en los países desarrollados, ha mejorado la comunicación entre sistemas y ha desarrollado ambientes agradables al usuario para que este pueda compartir e intercambiar información. Su impacto ha sido tal que ha causado que diferentes países hayan modificado sus métodos tradicionales de manejar información en varios sectores, creando nuevas fuentes de información y asimismo nuevos métodos de comunicación.

Considerando que la empresa otorga servicios de desarrollo de software a diferentes clientes para cubrir sus necesidades que requieran para digitalizar la información y ofrecer servicios a los usuarios de forma más óptima, uno de los casos a resolver es para el área del sector salud, solicitada por un grupo de médicos especialistas del sector privado, implementar servicios médicos en una plataforma web

Entre los problemas que manifestaron los clientes del desarrollo de la plataforma son los siguientes:

- Abarcar más mercado de atención a pacientes potenciales que no tienen el tiempo suficiente para acudir a una consulta médica a un consultorio en particular.
- Optimizar a través del panel de administración las tareas que se pueden realizar por las diferentes dependencias del sector salud

Con base a estas necesidades a resolver la propuesta fue crear un sitio *Web* denominado “Mi receta digital”, cuya prioridad es ofrecer un apoyo a los usuarios del sector salud las 24 horas del día los 7 días de la semana otorgando un servicio de salud en línea, ofrecen el acceso a los usuarios desde la comodidad de recibir atención en el hogar, oficina o centro de trabajo. Para muchos pacientes, la ventaja será la atención temprana, muchas personas con falta de salud retrasan el momento de recibir la atención médica por el hecho de trasladarse a algún lugar el cual no sabe si recibirá la atención inmediata. De esta forma recibirá un diagnóstico temprano evitándose muchos casos en los que no se ve al médico hasta en los casos más severos. Los usuarios interesados podrán entrar a consultar en el siguiente enlace (<https://www.mirecetadigital.com>).

1. Antecedentes.

Según las aportaciones publicadas de Lugo Garfias (2015) en su libro CNDH “El Derecho de la Salud en México”, establece que a partir del siglo XX otros países como México y Alemania incluyeron derechos constitucionales para los ciudadanos, establecieron normas jurídicas con características sociales en diferentes áreas: como la economía, la educación, la cultura, la salud la vivienda, el trabajo, las organizaciones sociales sindicales, la seguridad social, las relaciones obrero-patronales, el comercio y la industria, entre otros, según Bidart Campos (1993), citado por L. Garfias (2015).

De acuerdo al sector salud, el sistema mexicano de salud se compone de dos sectores, el público y el privado. Dentro del público se encuentran instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por decir algunos. De acuerdo con el artículo de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos, pero a pesar de esto, está claro que la calidad de salud brindada a cada ciudadano se encuentra dividida en 3 grupos:

- Los trabajadores asalariados, jubilados y sus familias.
- Los auto empleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y sus familias.
- La población con gran economía.

El IMSS cubre a más de 80% de esta población y la atiende en sus propias unidades con sus propios médicos y enfermeras. El ISSSTE da cobertura a otro 18% de la población asegurada, también en unidades y con recursos humanos propios. Por su parte, los servicios médicos para los empleados de PEMEX, SEDEÑA y SEMAR en conjunto se encargan de proveer de servicios de salud a 1% de la población con seguridad social en clínicas y hospitales de PEMEX y las Fuerzas Armadas, y con médicos y enfermeras propios.

El segundo grupo de usuarios incluye a los auto-empleados, los trabajadores del sector informal de la economía, los desempleados y las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, así como sus familiares. Se trata de la población no asalariada, que debe distinguirse de la población que trabaja en el sector informal de la economía, siendo este grupo con mayores necesidades.

Estas cifras nos indican que en México existen alrededor de más de 30 millones de personas sin protección social en salud. Alrededor de 24 millones se consideran responsabilidad de la Secretaría de Salud, y alrededor de siete millones se atienden en las unidades del programa IMSS-O. Garfias (2015).

Según publicación en el periódico Universal (2017). La salud es un derecho humano fundamental, un gran igualador social que permite el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, así como un requisito previo para alcanzar el desarrollo y el progreso individual y colectivo. De acuerdo con los especialistas, el crecimiento exponencial de la población en el planeta, ha traído consigo diversas

problemáticas asociadas con el aumento sin precedente de la urbanización, la contaminación ambiental, la demanda de servicios básicos, un nuevo estilo de vida caracterizado por el sedentarismo, el cambio en los patrones alimenticios y, con ello, la aparición de nuevas enfermedades, entre otras cuestiones (Merodio. R 2017).

México no escapa a esta tendencia global, la población ha aumentado de manera sostenida, casi cinco veces desde mediados del siglo pasado además, ha cambiado en cuanto a su ámbito y estructura, hábitos y necesidades. La seguridad social en México está, también, enferma de burocracia. El dinero que dedica a tareas administrativas es tres veces más alto que el promedio de otros países Los mexicanos aún pagan de su bolsillo muchos de los servicios de salud, en ocasiones con consecuencias familiares financieramente desastrosas. Según datos oficiales, cerca de 45% del gasto en atención médica y medicamentos que se hace sale del bolsillo de los pacientes y sus familias, más de 90% de los mexicanos tiene algún tipo de cobertura en el sistema público, pero millones de asegurados rehuyen a los hospitales públicos y optan por el médico privado, con la consiguiente compra de medicamentos en las farmacias privadas, lo que alimenta un gasto de bolsillo exorbitante. Cerca de 22% de las personas que reciben atención en los consultorios de farmacia (el llamado médico de punto de venta), lo hace porque no quieren ir al médico en el sistema público, según datos de la *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012*, según aportaciones de L.Pasillas, Z. Zamirez (2014).

2. Fundamento teórico

El desarrollo de un sitio *Web* consiste en una aplicación, la cual es mostrada en un navegador *Web* tales como son Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Edge, Safari entre otros, el cual es escrito en lenguaje HTML. Cada una de ellas se compone de 3 elementos.

- Información del estilo: Da instrucciones de como deberá verse una página.
- Scripts: Es lo que da vida a un sitio *Web*, genera reactividad en la misma.
- Multimedia: Imágenes, Sonidos y Videos.

El desarrollo de un sitio *Web* es necesario su planificación, su diseño deberá estar basado en ciertas especificaciones y requisitos, un enfoque centrado en la organización para un proyecto *Web*. Para desarrollar un sitio *Web* de forma exitosa es necesario gestionarla en torno a ser organizado en etapas para un ciclo de vida. En el desarrollo del proyecto de un sitio *Web*, ya sea en la fase de Planificación, Construcción, Mantenimiento o Mejora continua, el proyecto puede ser evaluado con la finalidad de someterse a reiniciar de nuevo desde el principio. (<https://rockcontent.com> > Home)
Lenguajes de programación para desarrollo *Web*:

Herramientas de desarrollo móvil .

a) **Epócrates es una aplicación móvil** que también cuenta con un sitio *Web* para su acceso con índole de salud. Provee a los usuarios un panel de administración desde el cual proporciona un historial clínico de medicamentos, incluyendo información de su vía de administración, dosis, fórmula y demás indicaciones dependiendo de la condición médica del paciente .Además ofrece una comunicación con proveedores de salud autorizados por la aplicación. La aplicación cuenta con una versión de pago y una gratuita. La versión gratuita incluye todos los servicios antes mencionados, la versión de pago permite ver al usuario diagnosis médicos y análisis de laboratorios.(www.epocrates.com)

b) **Medscape** es la versión gratuita incluye todos los servicios antes mencionados, la versión de pago permite ver al usuario diagnosis médicos y análisis de laboratorios.

Medscape posee un sitio web informativa y una aplicación móvil, la cual ofrece todo un directorio de medicina, condiciones, procedimientos, interacción de medicina con la condición física del paciente, identificador de pastillas, calculadora y un formulario.

Ofrece una experiencia completa acerca de la información del paciente. Un usuario puede buscar sobre una enfermedad en particular, y el sistema devolverá información sobre diagnosis, prácticas esenciales, tratamientos y parte de la historia y toda información que involucre dicha enfermedad. También tiene una galería con cada procedimiento médico que se encuentre listado en la aplicación móvil. La aplicación cuenta además con un apartado de noticias y artículos el cual es actualizado frecuentemente y ofrece información útil para los pacientes. (<https://espanol.medscape.com>).

El único aspecto que carece la aplicación es la atención médica, la intención es primordial es que el paciente estudie del directorio que cabe mencionar es descargado directamente en el teléfono móvil para visualizarse en cualquier momento sin necesidad de requerir una conexión a internet (a continuación se muestra en la figura 1)

Figura 1 Aplicación móvil Medscape

Metodología

Para su desarrollo se utilizó la metodología de Proceso Unificado, es un enfoque disciplinado en la asignación de tareas y responsabilidades dentro de cualquier organización. La meta es asegurar la producción de un software que posea una alta calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales dentro del tiempo establecido. Trabajo colaborativo con un grupo de Maestros, Asesor externo de la empresa y un alumno de Residencia Profesional (ISC).

Herramientas de desarrollo Web

Se utilizaron diferentes herramientas de desarrollo para el sitio web:

- 1) Sistema operativo Linux Live con la distribución Ubuntu 16.04, es software gratuito, ofrece una interfaz con flujo de trabajo de alto nivel.
- 2) XAMPP, es un paquete de desarrollo Web que incluye otras herramientas: a) Apache, servidor Web Server, b) MySQL, administración de base de datos, c) PHP es un lenguaje de programación especializado para desarrollo web para desarrollar sitios interactivos y dinámicos.
- 4) Visual Studio Code con extensión. deb el cual es compatible con el programa Ubuntu 16.04. Este programa permite estructurar, diseñar, dar funcionalidad a la página y escribir código en html.
- 5) Repositorio en GitHub, es un sistema gratuito de control de versiones capaz de mantener en revisión cada uno, permite que múltiples colaboradores participen en él y todas las acciones quedaran en el GitHub.

Planeación del diseño de la página Web.

Con base a las necesidades del cliente del sitio Web, se procedió a crear la arquitectura del sitio. A continuación se listan las vistas que se decidieron implementar en base a los requisitos que fueron proporcionados por el cliente en la fase de análisis con la entrevistas que se realizaron:

1. Paciente registro (Login y password por e mail o Facebook), información personal, métodos de pago, Recetas, Casos Médicos, análisis solicitados por el médico, análisis específicos, solicitud de consulta.
2. Médicos registro (Login y password por e mail), información personal del médico, casos médicos organizados por carpetas, emitir receta, calificación otorgada, honorarios.
3. Servicios de laboratorio, Farmacias, Medicamentos, etc.

A continuación se muestra un diagrama de secuencia que representa al registro de un usuario en la plataforma.

Figura 2 Diagrama de secuencia

Este diagrama se utilizó para representar las iteraciones y eventos entre el Cliente y el software que se obtuvieron del listado de requisitos del usuario y al mismo tiempo complemento al equipo de trabajo para dividir responsabilidades entre clases en el modelado del sistema. Una vez el usuario ingresa los datos correspondientes (nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña) hará clic en el botón de registro para poder validar los campos correspondientes. En caso de que los datos estén correctos, se realiza una petición de registro donde se crea un nuevo usuario. A continuación se regresa una respuesta en caso que el usuario no exista, junto con un código de confirmación, el cual el usuario ingresará en el formulario para poder concluir con la activación del usuario recientemente generado.

Módulos en la aplicación Web

La plataforma web cuenta con 2 segmentos: Uno en dónde se muestra toda la información al usuario acerca de la página y otra en dónde solamente los usuarios que tengan acceso al panel de administración de la página puedan visualizarla.

Modulo de navegación principal del sitio web

En este modulo toda la información de la página es pública a cualquier usuario que accede a ella. Dentro de la misma cuenta con algunas secciones: ¿Quiénes somos?, Preguntas Frecuentes, Servicios, Nuestros Médicos y Registro

A continuación se muestran las secciones que llevará el sitio web en su página principal:

SECCIONES: (Inicio, Quienes somos, Acceso a panel de control : (Pacientes, Médicos, Farmacias, laboratorios), Contactos, Chat en vivo a través del sistema tawk.to En la figura 3 se muestra la interfaz de la página de inicio dividida en las secciones descritas:

Figura 3. Página principal del sitio web

Aquí se puede observar cómo se lleva a cabo el registro de un paciente en la plataforma. Es de carácter obligatorio que el usuario llene todos los campos para poder continuar con el registro. A continuación obtendrá una alerta de confirmación donde se afirmará si el usuario se registró de forma correcta

Una vez que se ha registrado con éxito un usuario dentro de la plataforma. Se envía un mensaje de correo electrónico para que se pueda confirmar su cuenta. Así como este mensaje anterior, existe también uno para cuando un paciente se le sea emitida una receta, cuando tiene un pago de receta pendiente, para confirmar pagos realizados y cualquier información que sea necesaria ser enviada al usuario registrado. Para aquellos usuarios que desean registrarse como médicos, se dirigirán a la pestaña ubicada en la esquina superior derecha para poder llenar un formulario y mandar una solicitud de ingreso a los administradores de la página. Antes de esto se despliega un código de ética al usuario

Figura 4. Registro de pacientes

Figura 5. Confirmación de email

Para el registro de los médicos es muy similar el proceso de usuarios pacientes, se muestra en la figura 5, en la figura 6 se muestra el historial de Médicos, donde el usuario o paciente puede elegir a un médico general o especialista según sean sus necesidades de consulta médica.

Figura 6. Registro de Médicos

Figura 7. Historial de Médicos de mi receta digital

En este apartado los usuarios registrados podrán ver el directorio de médicos disponibles y conocer su información personal, calificación, etc. Para poder activar un médico, es decir que este sea capaz de emitir una receta médica al paciente, deberá hacer clic en el botón Ver teléfono. De esta forma además de conocer el teléfono de contacto, el médico podrá tener disponible la opción de emitir receta, con los medicamentos y recibir análisis. También se podrá agregar a su catálogo de médicos favoritos para su próxima consulta.

Figura 8. Lista de farmacias registradas en Mi Receta Digital

Esta sección se muestra en la figura 6, el directorio de farmacias donde el usuario podrá ingresar el nombre de una farmacia o su ubicación y buscar todas las coincidencias posibles. Al hacer clic en el botón Ver mapa se mostrará un fragmento de Google Maps que contiene un mapa con la localización exacta del establecimiento, si se requiere conocer las farmacias más cercanas a la ubicación del usuario, es necesario seleccionar el ícono de localización que se encuentra en la parte derecha del buscador de farmacias. El navegador solicitará un permiso de conocer su ubicación el cual tendrá que aceptar. Acto seguido, la página web le muestra al usuario todas las farmacias que se encuentran cercanas y la distancia de ellas cuya funcionalidad se aplica para la búsqueda de gabinetes (centro de radiodiagnóstico e imagen) y de laboratorios clínicos.

El paciente cuenta con una sección de Mis Recetas. Aquí se muestran todas las recetas que se le asignaron, incluyendo información como el nombre del médico que elaboró la receta, emisión de la receta, si ha sido surtida y demás. El paciente podrá surtir la receta en las farmacias seleccionadas de forma electrónica gracias al código QR que es generado con cada una de ellas y en caso de no haber pagado la receta, la página informará al usuario de esta situación para que pueda realizar el pago correspondiente. Ver figuras 9 y 10

Figura 9. Listas de recetas de un paciente

Figura 10. Receta generada con su código QR

Siendo que la página web esta alojada en una instancia de amazon *Web services* y esta utiliza el servicio de auto scaling, se garantiza un balance de cargas óptimo de forma automatizada para poder ofrecer un buen desempeño para cada usuario que utilice la aplicación web. Para medir el desempeño de la página web, se utilizó Lighthouse. La cuál es una herramienta oficial de Google de código abierto que nos genera un reporte con una serie de métricas las cuales nos ayudarán a detectar mejoras y nos mostrará un puntaje basado en el desempeño de la misma. Por ejemplo el tiempo en el cuál la página web está totalmente visualizada y lista para que el usuario pueda interactuar con ella en el reporte se indica un resultado de 2.3 segundos. Google Lighthouse audita la página web y la clasifica con 82. Una buena experiencia de usuario está por encima de 80 y una mala experiencia cuando el resultado sea más bajo que este valor.

Resultados y discusión

- Satisfacción al cliente, se atendió a todos y cada uno de los requisitos que fueron expuestos por los clientes, y aquellos cambios que se pidieron durante el desarrollo del mismo se implementaron tal y como se estableció.
- Lograr un sitio web responsivo, capaz de adaptarse a todas las resoluciones en la cual sea visualizada la página web, ya sea un dispositivo móvil, un iPad, una laptop.
- Con la plataforma es posible desplegar una lista de farmacias y laboratorios que se encuentren en las cercanías del usuario, a través del servicio de Google Maps, indicando su nombre y dirección.
- Generar el listado de los médicos que, certificados por los dueños de la página, pueden ser fácilmente localizados por los usuarios de la página para poder comunicarse con ellos y poder agendar cita si se requiere u obtener ayuda profesional de cualquier tipo.
- Hay una mejora la entrega de los análisis clínicos por manejo de forma electrónica por lo que se podrán acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet o bien es posible descargarlo y visualizarlo en cualquier momento requerido
- Se implementó un panel de administración para la página web para así tener un mayor control de los movimientos realizados por los diferentes personales administrativos involucrados, según sus actividades diarias.

Trabajo a futuro

Se encuentra disponible el sitio *Web* de Mi Receta Digital, con el fin de ofrecer servicios satisfactorios a los usuarios se están haciendo mejoras con base a las necesidades del cliente.

Conclusiones

La plataforma web ayudará a disminuir el autodiagnóstico de los pacientes, es evidente que demasiada gente busca síntomas en páginas web que son ajenas a un sector de salud cuya información es de origen desconocido y poco confiable. Los resultados que se muestran en la aplicación web prueban el éxito de la implementación de la página mediante la plataforma digital que permite que varios usuarios como pacientes se registren para solicitar una consulta médica que así lo ameriten y al mismo tiempo se unan más médicos a formar parte del equipo de trabajo, que concede privilegios a los pacientes que deseen llevar un control de consultas online.

Referencias

- [1] M.E .Lugo Garfias. (2015)., " *El derecho a la salud en México. México*(problemas de su fundamentación ") CNDH,México. ISBN: 978-607-729-164-0," <https://www.cndh.org.mx > derechos-humanos > Derecho a la Salud .>
- [2] M. Germán. J. Bidart Campos, " Teoría General de los Derechos Humanos", México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.pp.381-382
- [3] Lilia Merodo Reza. (2017)., *Panorama de la Salud en México*. de El Universal Sitio web 10/05/2018, <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo, lilia-merodio-reza/nacion/2017/07/7, panorama-de-la-salud-en México>
- [4] L .Pasillas y Z. Zamírez. (2014), , " La verdadera enfermedad del sistema de salud mexicano", vol. 194, no. 2, pp. 157-163, 2001/12/15/ 2001.
- [5] P.Ribes Alba. (2011). "MANUAL DE JAVASCRIPT ". Madrid, CEP Carlos Azaustre. (2016).). Aprendiendo JavaScript. Madrid: carlosazaustre.es."
- [6] Jacobson Ivar, Boch Grady, Rumbaugh James. (2000" El proceso unificado de desarrollo de software, Madrid, ;Addison Wesley
- [7] <http://www.epocrates.com/>
- [8] <https://espanol.medscape.com>
- [9] <https://www.ubuntu.com,>
- [10] [https://code.visualstudio.com,.](https://code.visualstudio.com,)
- [12] <https://rockcontent.com > Home > Últimos artículos, Diseño web: ¿qué es y cuáles son sus características?>